

**BUXORO XONLIGI
БУХАРСКОЕ ХАНСТВО
BUKHARA KHANATE**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar fakulteti katta o'qituvchisi

Qo'shaqova Malohatoy Zafarjon qizi,

Jumaboyeva Mahliyoxon Sadirdin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 101-guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Shayboniylar sulolasi hukmronligi davri, Ubaydullaxon davri, Shayboniylar zamonida Buxoro xonligi, xon va uning amaldorlariga qarshi xalq harakatlari, xonlik yerlaridan o'tgan temir yo'l bo'ylari, Yosh buxoroliklar rus bolsheviklari bilan hamkorligi, mamlakat iqtisodiy hayot tarzi haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: amirlik, ijodiy did, davlat boshqaruvi, yozilgan asarlar, ijtimoiy – siyosiy huquqlar, savdo – sotiq, hunarmandchilik, san'at turlari.

Аннотация: В данной статье рассказывается о периоде правления династии Шайбани, времени Убайдуллы-хана, Бухарском ханстве в период Шайбани, действиях народа против Амира и его чиновников, железнодорожных линиях, проходивших через земли Эмирата, сотрудничестве младобухарцев с русскими большевиками и экономический образ жизни страны.

Ключевые слова: эмират, творческий вкус, государственное управление, письменные произведения, социальные и политические права, торговля, ремесла, искусство.

Abstract: This article discusses the period of the Shaybanid dynasty, the era of Ubaydullah Khan, the Bukhara Khanate during the Shaybanid era, popular movements against the Emir and his officials, the railway lines that passed through the lands of the Emirate, the cooperation of young Bukhara people with the Russian Bolsheviks, and the economic life of the country.

Keywords: emirate, creative taste, state administration, written works, social and political rights, trade, crafts, types of art.

Kirish: Shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida Movarounnahrda fan va madaniyat rivoj topdi. Shayboniixon hayotligi chog'idayoq yozilgan turli manbalarda Muhammad Solihning chig'atoy – turkiy tilidagi "Shayboniynoma", Fazulloh ibn Ro'zbexonning forscha "Mehmonnomayi Buxoro", Kamoliddin Binoiyning forscha "Shayboniynoma" asarlarida Jo'ji avlodlarining Movarounnahr

taxtini egallashi, o'zaro ikki mintaqa o'rtasidagi o'zaro aloqalar qayd etilgan. Shayboniyxon haqida yozilgan ushbu asarlarning mazmuni shindaki, uning madaniyatga homiylik qilgani o'zi ham o'qimishli o'tkir badiiy va ijodiy did egasi bo'lganligi tufaylidir. Ma'rifatparvar xonlar saroyida to'plangan olimlar shoir va yozuvchilar ilm fanining turli yo'nalishlari bo'yicha ijod qiladilar va yozgan asarlari bilan jahon tarixi va madaniyati xazinasiga munosib hissa qo'shdilar. XV asr oxiri va XVIII asrlar davomida tarix ilmi bobida juda kata monumental asarlar yaratiladi. Muhammad Haydar yoki Mirzo Haydarning "Tarixi Rashidiy", Ma'sud Ibn Usmon Ko'hisoniyning "Tarixi Abulxayrxoniy" Muhammad Solihning "Tavorihi Gurida" asarlari shular jumlasidandir. XVI-XVII asr davri haqida aynan Buxoroning ijtimoiy-iqtisodiy strukturasi haqida va hukmdorlarning shaxsiy fazilatiyu olib borgan islohotlari to'g'risida Yaqin Sharq va Uzoq Sharq davlatlari yozma hujjatlarida uchraydi. Eron va Hindiston bilan olib borilgan diplomatik aloqalari natijasida qoldirilgan hujjatlar ham bunga guvohlik beradi. Mamlakatdagi siyosiy vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar Ashtarxoniylar ilm, madaniyat, san'at va me'morchilikka homiylik qilganlar. Shuning uchun ham Shayboniylar davrida rivoj topgan fan va madaniyat o'z an'analari bo'yicha ashtarxoniylar davrida ham davom etdi. XVII asrda ijod qilgan ilm ahli shoirlar va tarixchilar ilgaridan kam bo'lmaydi. 1692-yilda Muhammad Badiy Samarqandiy tomonidan bitilgan tazkirada shu asrda yashagan 165 nafar ijodkorning nomi tilga olinganligi bu fikrning isbotidir. Bundan tashqari xonlikda bir yuz ellikdan ortiq madrasa bo'lgan.

1533-yilgacha mamlakat markazi Samarqand bo'lgan. Ubaydullaxon davrida (1533—39) poytaxt Buxoroga ko'chirilgan va xonlik Buxoro xonligi nomini olgan. 1510-yil Marv yaqinida Shayboniyxon shoh Ismoil I Safaviy qo'shinlaridan yengilib halok bo'lgandan keyin Movarounnahr temuriylardan Zahiriddin Muhammad Bobur qo'liga o'tadi. Lekin, ko'p o'tmay shayboniylar yana Movarounnahrni egallaganlar. Shu vaqtdan boshlab Movarounnahr butunlay shayboniylarga tobe bo'lgan. O'sha vaqtlarda xonlikka hozirgi O'zbekiston va Tojikistonning katta qismi, Balx va Badaxshon kirgan. Ubaydullaxon vafotidan keyin Buxoro xonligi mayda bo'laklarga bo'linib ketgan.⁶⁶

Buxoroda Ubaydullaxonning o'g'li Abdulazizxon, Samarqandda esa Ko'chkunchixonning o'g'li Abdullatifxon mustaqillik e'lon qilgan. Balx va Badaxshonda shayboniylardan Pirmuhammadxon mustaqil hukmronlik qilgan. Shu yillari shayboniy sultonlari va mahalliy mulkdorlarning hokimiyat uchun kurashi kuchaygan. Toshkent va Turkistonda Navro'z Ahmadxon (Baroqxon), Karmana va Miyonqolda Iskandarxon, Balxda Pirmuhammadxon va boshqa kichikkichik hukmdorlar mustaqil bo'lib olganlar. 1551—56 yillarda shayboniylar o'rtasidagi Movarounnahr uchun kurashda Iskandarxonning o'g'li Abdullaxon g'olib chiqib, Buxoro xonligi da o'z hokimiyatini o'rnatgan. 1557-yildan boshlab Buxoro uzilkesil

⁶⁶ <https://lib.jdpu.uz/storage/uploads/files/Buxoro%20xonligi%20tarixi.Erquziyev%20A.pdf>

xonlik poytaxtiga aylangan. Iskandarxon (1563—83) va uning o'g'li Abdullaxon II davrida Buxoro xonligi ning siyosiy mavqei ortgan.

Abdullah Xon II Balx (1573), Samarqand (1578), Toshkent (1582), Farg'ona (1583), Badaxshon (1584), Ko'lob (1585), Xuroson (1588), Xorazm (1595—96) ustidan o'z hukmronligini o'rnatgan; markaziy davlat boshqaruv devonini mustahkamlagan. Shunday qilib 16-asr oxiriga kelib Buxoro xonligi markazlashgan ulkan davlatga aylangan. Sharqda Qashqar bilan chegaradosh bo'lgan, g'arbiy chekkasi Orol va Kaspiy dengizi sohillarigacha borib tutashgan. Xonlikning shimolidagi chegaralari Turkiston va Sayramgacha yetib, jangda Xurosonning sharqiy qismini o'z ichiga olgan. Shayboniylar hukmronligi yillarida, ayniqsa Abdullaxon II zamonida Buxoro xonligi da dehqonchilik, hunarmandchilik, savdo-sotiq rivojlangan, madaniy hayot ancha yuksalgan. Juda ko'p sug'orish inshootlari: Abdullaxon bandi, Tuyatortar kanali, Oqchopsoy to'g'oni va suv ombori, Vaxshdan chiqarilgan ko'plab ariqdarning qurilishi dehqonchilikni rivojlantirdi. Bu vaqtlarda Buxoro xonligi da bug'doyning 10 xil turi, suli, qo'noq, jo'xori, mosh, no'xat, makkajo'xori, loviya, sholi, paxta, kunjut, beda, arpa, sabzavot va poliz ekinlari ekilgan, bog'dorchilik, chorvachilik va ipakchilik rivojlangan. Samarqand, Buxoro, Marg'ilon, Xo'jand, Andijon, Toshkent, Jizzax, O'ratepa, Shaxrisabz va boshqa yirik shaharlarda hunarmandchilik taraqqiy qilgan. Samarqand qozi kalonining hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, 16-asrda Samarqandda hunarning 61 turi mavjud bo'lgan. Movarounnahrlik kosiblar zo'r san'at bilan turli tuman metall buyumlar, ip va ipak matolar, a'lo navli qog'ozlar ishlab chiqarganlar. Buxoro shahri bir muncha kengaytirilgan, devor va harbiy istehkomlar qaytadan qurilgan. Shaharda madrasalar, xonaqoh va karvonsaroylar, yangi rastalar barpo qilingan. Shaharlar o'rtasidagi savdo yo'llarida tim (Abdullaxon timi), ko'chalar chorrahasi ustiga gumbaztoqlar, hammomlar, karvon yo'llarida sardobalar, karvonsaroylar, ko'priklar qurilgan.

Shayboniylar zamonida Buxoro xonligi ning Hindiston, Turkiya, Rossiya bilan savdo va diplomatik munosabatlari rivojlangan. Tarixiy manbalardan ma'lum bo'lishicha, 1572—78-yillari Hindistonda Buxoro xonining elchilari, Buxoroda esa Hindiston podshohi Akbarntt elchilari bo'lgan. Abdullaxon davrida boshlangan ichki siyosiy nizolar natijasida 1598-yilda Abdullaxonning o'zi va shu yilda uning o'g'li Abdulmo'min o'ldirilgan. Taxtga Pirmuhammadxon II chiqqan. Ammo uning hukmronligi ham uzoqqa bormay, 1601-yil taxtdan ag'darilgan. Shu bilan qariyb 100 yil hukm surgan shayboniylar sulolasi barham topib, Movarounnaxrda Jo'jixon naslidan bo'lgan ashtarxonjlar (joniylar) sulolasi hukmronligi boshlangan.

Buxoro amiri huquqiy jihatdan mustaqil hukmdor sanalsa ham, haqiqatda rus podshosiga qaram edi. Amir va uning amaldorlariga qarshi xalq harakatlari podsho Rossiyasi qo'shinlari yordamida bostirilar edi. Amir Abdulaxad rus podshosining generalad'yutanti hisoblangan. Uning davrida rus ma'murlari amirlikda katta imtiyozlarga ega bo'lgan. Amirlik yerlaridan o'tgan temir yo'l bo'ylariga rus aholisi keltirilib joylashtirildi. Buxoro Afg'oniston chegarasining muhofazasi bilan ham rus

qo‘shinlari shug‘ullangan. Buxoro amirligining podsho Rossiyasiga tobeligi amir Olimxon zamonida (1910—20) yanada ortdi. Amirlikda yettita rus xususiy banking shu‘basi ish olib borardi. Birinchi jahon urushi boshlanishi bilan amirlik aholisining ahvoli yanada og‘irlashdi. Xuddi shu davrga kelib jadidlik harakati asosida yosh buxoroliklar partiyasi faoliyati kuchaydi. 1917-yil Fevral inqilobi munosabati bilan bu partiya amirlikni podsho Rossiyasi bo‘yinturug‘idan qutqazish, ba‘zi islohotlar o‘tkazish ishiga kirishdi. Yosh buxoroliklar rus bolsheviklari bilan hamkorlikda 1918-yil martida amir hukumatini ag‘darishga urindilar. Ammo bu harakat muvaffaqiyatsizlikka uchradi. 1920-yil 2-sentabrda Buxoro bosqini natijasida amirlik tugatildi.

Buxoro xonligi da davlatni boshqarish boshqa xonliklardan deyarli farq qilmagan. XVI-XVII asrlarda otaliq lavozimidagi shaxs xonning o‘ng qo‘li hisoblanib, u butun mamlakatni boshqargan. Naqib harbiy ishlar va tashqi siyosat bilan shug‘ullangan. Vaqf yerlarni nazorat qilish sadrlar zimmasiga yuklatilgan. Shuningdek, qo‘shin uchun alohida qozi (qoziaskar) tayinlangan. Qonunshunoslikka va umuman shariatga doir muhim masalani yechish va hayotga tatbiq etish alam zimmasida bo‘lgan. Devonbegi otaliq mansabidan keyin turgan. U urush va sulh ishlari, ayrim viloyat boshliqlarini tayinlash va boshqa masalalar bilan shug‘ullangan. Larvonachi xon yorliqlarini topshirish va harbiy qismlarga boshchilik qilish kabi vazifalarni ado etgan. Shuningdek, xonlikda yasovul, eshikog‘aboshi, miroxur, shig‘ovul, amiri lashkar, to‘pchiboshi, mirzaboshi,⁶⁷ xazinachi, mehtar, mirob, kushbegi va boshqa lavozimlar bor edi. Mang‘itlar sulolasi davrida ham mustabid hokimiyat shakli mavjud bo‘lib, amir huquqi chegaralanmagan oliy hukmdor edi. Ijro etuvchi hokimiyatni bosh vazir – qushbegi boshqargan. U xon bilan maslahatlashib ish yuritgan. Jamiyat hayoti shariat qonunlariga asoslangan. Mamlakat murakkab davlat apparati orqali idora qilingan. Maye, moliya ishlari devonbegiyi kalonga, davlat xavfsizligi ko‘kaltoshga, ichki tartibni saqlash va nazorat qilib turish raisp topshirilgan. Buxoro qozi kaloni huzurida a‘lam va 12 muftiyan iborat rivoyatlar tuzuvchi muftiylar devoni bo‘lgan. Amirlikda musulmon ruhoniylari yuqori mavqega ega edi. Ular katta yerlarga egalik qilardi. Shayxulislom bosh ruhoniy va adliya ishlarining sardori hisoblangan. U jamiyat ma‘naviy hayotini boshqargan. Sud hokimiyati ruhoniylar qo‘lida bo‘lgan. Barcha qozilar qozi kalonga bo‘ysungan. Davlat boshqaruvida u yoki bu lavozim vazifasiga qarab o‘zgarib turgan. Xonlikda o‘rtaasrchilik boshqaruv tizimining uzoq saqlanishi taraqqiyot va qo‘shin kuchqudratiga salbiy ta‘sir ko‘rsatgan. Qo‘shinda dastlab misdan, XIX asr boshlarida cho‘yandan quyilgan bir necha to‘p bo‘lgan. Sarbozlar o‘qyoy, nayza, qilich, oybolta kabi ibtidoiy qurollar bilan qurollangan. Xonlikda qo‘shin asosan otliklardan tashkil topgan. XVIII asr oxiridagi ma‘lumotga ko‘ra, xon 10 ming kishilik qo‘shin to‘plash imkoniga ega bo‘lgan. XIX asr 30- yillarida yollanma askarlar soni 19 ming kishi

⁶⁷ https://uz.wikipedia.org/wiki/Buxoro_xonligi

bo'lib, ular xizmatini turli shahar va harbiy istehkomlarda o'taganlar. XIX asr o'rtalarida harbiy qismlar, shuningdek to'p va miltiqlar soni ortgan. Umumiy qo'mondonlik amiri lashkar zimmasida bo'lgan. Umuman xonlikda qo'shin har jihatdan zamon talabidan ancha orqada edi.

Mamlakat iqtisodiy hayotida dehqonchilik, xunarmandchilik, ichki va tashqi savdo asosiy o'rinni egallagan. Ichki nizolar bo'lib turishiga karamay iqtisodiyotning bu sohalari rivojlanishda davom etdi. Dehqonchilik sug'orish bilan bevosita bog'liq bo'lgan. Sug'orish tarmoqlari Zarafshon va Amudaryodan chiqarilgan. Abdullaxon II ning 1583-yilda Nurota tog'lari shim. yon bag'irlaridagi Eski Oqchob qishlog'i yaqinida qurdirgan suv ombori qoldiqlari hozirgacha saqlangan. Shuningdek, Zarafshon daryosida Puli Karmana, Puli Mehtar Qosim va Puli Chahorminor kabi suv taqsimlagichlar qurilgan. Zarafshondan Jizzaxga Tuyatortar arig'i chiqarilgan. Sug'orish tarmoqlari Amir Shohmurod va Amir Haydar davrlarida ham ancha ko'paydi, ko'chmanchilarning o'troqlashuvi kuchaydi.

Xonlikda yer egaligining asosan 3 turi – amlok (amir. boshchiligidagi mulkdorlar guruhi ixtiyorida yerlar), mulk (xususiy yer egalari qarashli) va vaqf (musulmon ruhrniylari, Madrasa, masjid va mozorlarga qarashli) yerlari mavjud bo'lgan. Xonlikda dehqonlar yerni asosan, ijaraga olib ishlar edi. Soliq turi va to'lovlarning ko'pligidan, begor majburiyatidan bezor bo'lgan mehnatkash xalq tez-tez g'alayon qilib turardi. Dehqonchilikda asosan g'alla, paxta ekilgan. Ipakchilik ko'proq Zarafshon vodiysida rivojlaigan. Chorvachilikda ot, tuya, qoramol, qo'y boqilgan. Hunarmandchilikning ko'p turlari ravnaq topgan. Xususan, to'qimachilik, tikuvchilik, misgarlik, zargarlik buyumlari xonlikdan tashqarida ham haridorgir bo'lgan. Shahar va yirik qishloklar aholisining talay qismini hunarmandlar tashkil etar edi. To'qimachilik mahsulotlari Yaqin Sharq (mas, Zandana qishlog'ida to'qilgan zandaniychi matosi butun Sharqda mashhur bo'lgan) mamlakatlariga chiqarilgan. Hayotni tebratuvchi bu ikki yo'nalish ichki va tashqi savdo takdirini ham belgilagan. Dehqonchilik va hunarmandchilik mahsulotlari ichki va tashqi bozor talablarini qondirib turgan. Xonliklar o'rtasida savdo uzluksiz davom etgan. Ayniqsa Buxoro shahri O'rta Osiyoning eng yirik savdo markazi sifatida mashhur bo'lib, ko'plab karvonsaroylarga va savdo rastalariga ega bo'lgan.

Buxoro islom dini markazlaridan biri sifatida mashhur edi: Abdulazizxon va Abdullaxon saroyida badiiy bezakli nodir asarlar to'plangan kutubxona mavjud bo'lgan. Bu yerda mohir xattotlar va miniatyurachi rassomlar ishlab, qo'lyozma, adabiyot, tarix va boshqa fanlar sohasida yaratilgan asarlarni ko'chirish, bezash va kitob holiga keltirish bilan mashg'ul bo'lganlar.

Xulosa: Maqolada Buxoro amirligida iqtisodiy hayot tarzi, dehqonchilik, hunarmandchilik, ichki va tashqi savdo asosiy o'rinni egallagan. Sug'orish tarmoqlari Zarafshon va Amudaryodan chiqarilgan. Buxoro har tomonlama markazlashgan davlatlardan biri hisoblanib, u yerda me'morchilik ishlari ham taraqqiy etganligi haqida gapishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Buxoro_xonligi
2. https://lib.jdpu.uz/storage/uploads/files/Buxoro%20xonligi%20tarixi.Erq_uziyev%20A.pdf
3. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
4. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
5. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Илм-фан va ta'lim, 2(2 (17)).
6. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
8. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.